

Esp. Yuroska González Pérez
Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, Cuba.
yuroskag@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1195-6775>

Dra. Yilena Maité Liy Rodríguez
Universidad de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba.
yilenaliy@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-7554-5019>

Lic. Danny Liset Fernández Batista
Universidad de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba.
dannyliset@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-9564-1801>

Cómo citar este texto:

González Pérez, Y., Liy Rodríguez, Y. M., Fernández Batista, D. L. (2026). Guías para el trabajo independiente del sistema circulatorio en Licenciatura en Enfermería. *Investigamos*. Vol. II. No. 5. Noviembre 2025. Pp. 120-134. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20131723>

Recibido: 1 de octubre de 2025.

Aceptado: 30 de octubre de 2025.

Publicado: mayo 2026.

Catalogado por:

GUÍAS PARA EL TRABAJO INDEPENDIENTE DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

GUIDES FOR INDEPENDENT WORK ON THE CIRCULATORY SYSTEM IN THE BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING

Yuroska González Pérez

Doctora en Medicina. Universidad de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-1195-6775>
yuroskag@gmail.com

Yilena Maité Liy Rodríguez

Doctora en Medicina. Universidad de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-7554-5019>
yilenaliy@gmail.com

Danny Liset Fernández Batista

Licenciada en Enfermería. Universidad de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba.
<https://orcid.org/0000-0001-9564-1801>
dannyliset@gmail.com

...

Correspondencia: yuroskag@gmail.com

RESUMEN

Las guías en función del trabajo independiente constituyen un recurso que tienen el propósito de orientar al estudiante, sirven de apoyo al proceso docente, favorecen la independencia cognoscitiva y promueven su autonomía. Objetivo. Diseñar un sistema de guías de orientación para el trabajo independiente en el sistema circulatorio de la asignatura Sistema reproductor, circulatorio, respiratorio, renal, del segundo año de la carrera de Licenciatura en enfermería. Método. Se realizó una investigación basada en un proyecto de desarrollo tecnológico de la educación médica, con un enfoque mixto, cuyo objeto de estudio fue el proceso enseñanza-aprendizaje en la carrera de Licenciatura en enfermería en el contexto de la forma organizativa de la enseñanza en el curso 2023, se utilizaron métodos teóricos y empíricos, con la aplicación de dos cuestionarios a estudiantes y profesores y entrevistados cinco informantes clave. La muestra estuvo constituida por 100 estudiantes y nueve profesores. Resultados. Se elaboraron 12 guías para la orientación del trabajo independiente, a partir del análisis de los contenidos y las habilidades a alcanzar por los estudiantes de la asignatura, estructurados en cuatro secciones. Se utilizaron en el curso 2023, la mayoría de los estudiantes y profesores consideraron adecuada la estructuración de las guías, con influencia en la motivación y en el adecuado desarrollo de las diferentes formas organizativas de la enseñanza. Conclusiones. Las guías diseñadas son necesarias para el desarrollo del trabajo independiente por los profesores y útiles para la preparación de los estudiantes en la asignatura Sistema reproductor, circulatorio, respiratorio, renal.

Palabras clave: Universidad, Educación médica, Proceso enseñanza aprendizaje, Trabajo independiente, guías de orientación.

Abstract

Guides for independent work are a resource designed to orient students, support the teaching process,

foster cognitive independence, and promote autonomy. Objective: To design a system of guidelines for independent work on the circulatory system within the subject "Reproductive, Circulatory, Respiratory, and Renal Systems" in the second year of the Bachelor of Science in Nursing program. Method: Research was conducted based on a technological development project in medical education, using a mixed-methods approach. The object of study was the teaching-learning process in the Bachelor of Science in Nursing program within the context of the organizational structure of teaching in the 2023 academic year. Theoretical and empirical methods were used, including the application of two questionnaires to students and professors, and interviews with five key informants. The sample consisted of 100 students and nine professors. Results: Twelve guides were developed to orient independent work, based on an analysis of the content and skills to be acquired by students in the subject, structured into four sections. These guides were used during the 2023 academic year, and most students and professors considered their structure appropriate, influencing motivation and the effective development of different teaching methods. Conclusions: The designed guides are necessary for the development of independent work by professors and useful for preparing students in the subject of the Reproductive, Circulatory, Respiratory, and Renal Systems.

Keywords: University, Medical education, Teaching and learning process, Independent work, Guidance guides.

GUIAS PARA TRABALHO AUTÔNOMO SOBRE O SISTEMA CIRCULATÓRIO NO CURSO DE ENFERMAGEM

Resumo

Guias para trabalho autônomo são um recurso desenvolvido para orientar os alunos, apoiar o processo de ensino, fomentar a independência cognitiva e promover a autonomia. Objetivo: Desenvolver um sistema de diretrizes para o trabalho autônomo sobre o sistema circulatório na disciplina "Sistemas Reprodutivo, Circulatório, Respiratório e Renal" do segundo ano do curso de Enfermagem. Método: A pesquisa foi conduzida com base em um projeto de desenvolvimento tecnológico em educação médica, utilizando uma abordagem mista. O objeto de estudo foi o processo de ensino-aprendizagem no curso de Enfermagem, dentro do contexto da estrutura organizacional do ensino no ano letivo de 2023. Foram utilizados métodos teóricos e empíricos, incluindo a aplicação de dois questionários a alunos e professores, e entrevistas com cinco informantes-chave. A amostra foi composta por 100 alunos e nove professores. Resultados: Doze guias foram desenvolvidos para orientar o trabalho independente, com base em uma análise do conteúdo e das habilidades a serem adquiridas pelos alunos na disciplina, estruturados em quatro seções. Esses guias foram utilizados durante o ano letivo de 2023, e a maioria dos alunos e professores considerou sua estrutura adequada, influenciando a motivação e o desenvolvimento eficaz de diferentes métodos de ensino. Conclusões: Os guias elaborados são necessários para o desenvolvimento do trabalho independente por parte dos professores e úteis para a preparação dos alunos na disciplina dos Sistemas Reprodutor, Circulatório, Respiratório e Renal.

Palavras-chave: Universidade, Educação médica, Processo de ensino e aprendizagem, Trabalho independente, Guias de orientação.

GUIDES POUR LE TRAVAIL INDIVIDUEL SUR LE SYSTÈME CIRCULATOIRE EN SCIENCES INFIRMIÈRES

Résumé

Les guides pour le travail individuel constituent une ressource conçue pour orienter les étudiants, soutenir le processus d'apprentissage, favoriser l'autonomie cognitive et promouvoir l'indépendance d'esprit. Objectif : Concevoir un système de guides pour le travail individuel sur le système circulatoire dans le cadre du cours « Systèmes reproducteur, circulatoire, respiratoire et rénal » de deuxième année du programme de baccalauréat en sciences infirmières. Méthode : Une recherche a été menée dans le cadre d'un projet de développement technologique en pédagogie médicale, selon une approche mixte. L'objet d'étude était le processus d'enseignement-apprentissage au sein du programme de baccalauréat en sciences infirmières, dans le contexte de l'organisation pédagogique de l'année universitaire 2023. Des méthodes théoriques et empiriques ont été utilisées, notamment la diffusion de deux questionnaires auprès des étudiants et des professeurs, ainsi que des entretiens avec cinq informateurs clés. L'échantillon était composé de 100 étudiants et de neuf professeurs. Résultats : Douze guides ont été élaborés pour orienter le travail personnel, à partir d'une analyse des contenus et des compétences que les étudiants doivent acquérir dans le cadre de cette discipline. Structurés en quatre sections, ces guides ont été utilisés durant l'année universitaire 2023. La plupart des étudiants et des enseignants ont jugé leur structure pertinente, soulignant leur impact positif sur la motivation et l'efficacité des différentes méthodes pédagogiques. Conclusions : Ces guides sont indispensables au développement du travail personnel par les enseignants et utiles à la préparation des étudiants dans le domaine des systèmes reproducteur, circulatoire, respiratoire et rénal.

Mots clés : Université, Formation médicale, Processus d'enseignement et d'apprentissage, Travail personnel, Guides d'orientation.

INTRODUCCIÓN

La Educación Superior Cubana se sustenta en una concepción desarrolladora, lo cual supone que las influencias educativas tienden a priorizar las asociadas a la autonomía y la creatividad como cualidades de la personalidad del futuro egresado, que sirven de base para enfrentar las situaciones sociales y profesionales. (Rodríguez Rojas, 2019).

En los últimos años existe la necesidad de transformar el modelo del profesional a formar donde el estudiante tiene que ir construyendo, desde los primeros años de la carrera, su propio aprendizaje bajo la orientación del profesor, cuyo rol tradicional cambia para facilitar el progreso del estudiante y potenciar el trabajo grupal, para lo cual es necesario disponer de recursos metodológicos que faciliten alcanzar esos propósitos. (Molina García y García Farfán, 2019; Paneque Gamboa, et. al., 2021).

El proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior se concibe como un proceso desarrollador que supone la autogestión del aprendizaje, donde los estudiantes protagonizan su propio

aprendizaje, orientando de manera intencionada el proceso de adquisición de los conocimientos, habilidades y valores que forman parte del contenido de la enseñanza. (Vera Carrasco, 2023).

Este modelo innovador centra la educación en el estudiante y asegura un aprendizaje sistemático. Esto implica que el estudiante pasa de una función pasiva a una activa y que durante sus años universitarios se ve envuelto en un proceso que le da las oportunidades de un aprendizaje relevante que requiere del papel estimulante y facilitador del docente. (Martínez Barreiro, León Vila y Piquet Roca, 2018).

La formación de profesionales de enfermería en Cuba ha transitado por diferentes Planes de Estudio desde sus inicios en la década 1980 hasta la actualidad con la implementación del plan de estudios “E” caracterizado por una gran carga docente y reducción del número de horas presencial en las asignaturas, hace necesario incrementar la orientación de los estudiantes para el desarrollo del trabajo independiente.

El Trabajo independiente contribuye a la independencia tanto cognoscitiva como científica, permite adquirir conocimientos y habilidad mediada por la orientación del profesor para que el estudiante auto regule su propio aprendizaje, por lo que se puede manifestar que el trabajo independiente es un elemento esencial dentro del Proceso enseñanza aprendizaje. (Martínez Hernández, Massip Acosta y Pérez González, 2021).

Constituye un medio para la inclusión de los alumnos en la actividad cognoscitiva independiente y para su organización lógica y psicológica, es donde el estudiante alcanza mayor nivel de profundización científica y desarrolla habilidades generales y profesionales que la docencia no puede darle de forma acabada. (Garriga Alfonso, et. al., 2019; Blanco Barbeito, et. al., 2021).

En el trabajo independiente que realiza el estudiante se trata de otorgarle al profesor una función orientadora y mediadora, es él quien orienta el aprendizaje del estudiante, adquiere la figura de intermediario entre éste y los contenidos, de manera que juegan un papel importante en esa mediación las guías de orientación como elemento didáctico y motivador del aprendizaje autónomo en la educación superior. (Artiles Vargas, et. al., 2023).

Una de las tareas fundamentales de los docentes, es la de planificar y organizar el proceso enseñanza aprendizaje. En estos procesos se impone la utilización, de recursos didácticos, donde la guía, es el documento que permite al profesor una adecuada planificación, orientación y control del trabajo independiente de los estudiantes tanto dentro como fuera del aula y propicia una mejor planificación y organización, al tener precisadas en ellas las tareas a efectuar durante la realización de las actividades asignadas. (Sánchez Anta y Miralles Aguilera, 2023).

Se considera como guía al instrumento digital o impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene como premisa la educación como conducción y proceso activo. (Mendoza del Toro, et. al., 2023).

La asignatura reproductor, circulatorio, respiratorio y renal forma parte de la disciplina Sistema Biológico Humano que surge en el proceso histórico natural del desarrollo en la formación de Licenciados en enfermería, por la necesidad de interpretar los procesos biológicos y su integración a los problemas profesionales de enfermería, se imparte en el segundo año de su formación académica.

Esta asignatura no cuenta con guías para la orientación del trabajo independiente. En este sentido, no existe suficiente orientación al estudiante para realizar el estudio de los contenidos de la asignatura, derivado de la complejidad y especificidad de estos por su componente teórico y práctico, que a criterio de los autores no satisfacen las necesidades de estudiantes y profesores que tributen al buen desarrollo y a la calidad del proceso docente educativo en la asignatura con el objetivo de diseñar un sistema de guías para la orientación del trabajo independiente del Sistema Circulatorio en la asignatura Sistema reproductor, circulatorio, respiratorio, renal para los estudiantes de segundo año de la carrera de Licenciatura en enfermería.

MÉTODO

Se realizó una investigación basada en un proyecto de desarrollo tecnológico en el campo de la educación médica, cuyo objeto de estudio fue el proceso enseñanza-aprendizaje en la carrera de Licenciatura en enfermería en el contexto de las formas organizativas de la enseñanza trabajo independiente. Con un enfoque mixto, con el propósito de diseñar guías para la orientación del trabajo independiente en los diferentes contenidos del tema sistema circulatorio de la asignatura Sistema reproductor, circulatorio, respiratorio, renal del segundo año de la carrera de Licenciatura en enfermería.

La investigación se realizó, en los escenarios de la Filial de Ciencias Médicas de Holguín “Arides Estévez Sánchez”, en el curso 2023. El universo de estudio estuvo conformado por 418 estudiantes de segundo año de la carrera de Licenciatura en enfermería que cursaron la asignatura y todos los profesores (17) que imparten la asignatura en la provincia.

La selección de la muestra se realizó por muestreo no probabilístico intencional quedando conformada por 9 profesores que impartieron la asignatura en la Sede Central y los 100 estudiantes integrantes de los grupos clase, A5, A6, A7 a los que la autora de la investigación les impartió docencia en dicho período.

Para la realización de la investigación se utilizaron métodos de nivel teórico y empírico.

Métodos teóricos

Análisis y síntesis: para el procesamiento de la información obtenida, tanto teórica como empírica y análisis de la bibliografía consultada.

Estudio documental: se revisó los documentos rectores del proceso docente de la carrera, el programa de la disciplina Sistema Biológico Humano con el propósito de analizar los objetivos generales del programa de la disciplina, la asignatura y el plan calendario respectivamente, así como las orientaciones metodológicas para el trabajo independiente como forma organizativa de la enseñanza.

Método histórico lógico: Para determinar los antecedentes del objeto de investigación y su evolución, así como el estado actual de sus conocimientos.

Método dialéctico: permitió interpretar y explicar las transformaciones acontecidas en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación médica con la incorporación del trabajo independiente como forma organizativa de la enseñanza en la asignatura.

Método inductivo y deductivo: posibilitó aplicar los conocimientos y teorías generales de las guías de orientación para el trabajo independiente y justificar la posibilidad de integración para su aplicación en función de incrementar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.

Método sistémico estructural: para elaborar las guías como material docente para la orientación del trabajo independiente, mediante la determinación de sus componentes, estructuras, principios de jerarquía y las relaciones funcionales que se dieron entre cada uno de ellos.

Los **métodos empíricos** utilizados fueron:

Entrevista: La entrevista se realizó de forma individual, por la autora a cinco informantes clave en dos momentos, previo al inicio de la asignatura, en su etapa de preparación con el objetivo de obtener criterios sobre la estructura y organización de los contenidos para cada tema en la propuesta de las guías de orientación.

Y en el segundo momento durante el desarrollo del semestre para conocer el estado actual del uso de las guías de orientación para el trabajo independiente en los estudiantes en las diferentes actividades docentes relacionadas con el sistema circulatorio de la asignatura Sistema reproductor, circulatorio, respiratorio, renal, así como la utilidad de las mismas para el desarrollo de la actividad.

Se consideraron en este grupo a los profesores con: categorías docentes superiores, experiencia en la docencia por más de diez años en los planes de estudio de la carrera, desempeño como directivos de disciplinas o asignaturas, desempeño actual como profesores de la carrera.

El formulario estuvo compuesto por cinco preguntas abiertas, con la intención de obtener datos relacionados, con los criterios sobre la estructura y organización de los contenidos para cada tema en la propuesta de guías, el estado actual del uso de las guías de orientación para el trabajo independiente y su repercusión en la preparación para el desarrollo de las diferentes actividades docentes relacionadas con la asignatura sistema reproductor, circulatorio, respiratorio, renal.

El instrumento fue aplicado por la autora y se tuvo en cuenta las condiciones necesarias de confort y de privacidad, de los informantes claves, uno Doctor en ciencias pedagógicas y categoría docente principal de profesor auxiliar, uno con categoría docente auxiliar y cuatro con categoría docente asistente, todos directivos docentes de la disciplina y con más de quince años de experiencia docente en la carrera.

Encuesta: Para evaluar los resultados de la introducción de las guías se aplicaron cuestionarios a profesores que impartieron la asignatura en los grupos docentes seleccionados, después de haber utilizado las guías y estudiantes del segundo año de la carrera de Licenciatura en enfermería que recibieron el tema 2 correspondientes al sistema circulatorio de la asignatura Sistema reproductor, circulatorio, respiratorio, renal.

Cuestionario a profesores: Compuesto por siete preguntas: cerradas, abiertas y mixtas, en ellas se obtuvieron datos generales de los encuestados, y opiniones acerca de la utilidad de las guías de orientación para el trabajo independiente del sistema circulatorio en la asignatura sistema reproductor, circulatorio, respiratorio, renal del tercer semestre en la carrera de Licenciatura en enfermería.

Donde se ofrecieron varias afirmaciones y una escala de B, R y M, donde el B significa Bien, el R Regular y M Mal, se tuvo en cuenta la experiencia y categoría docente de los profesores que le permitió la utilización de las guías de orientación para el trabajo independiente y se le solicitó sugerencias o propuestas para elevar la calidad del proceso docente de la asignatura.

El instrumento se aplicó a 9 profesores de la disciplina que impartieron la asignatura con el propósito de explorar la necesidad de las guías de orientación para el trabajo independiente y la forma en que satisface a profesores para la preparación de los estudiantes a partir de las diferencias individuales según formas organizativas de la enseñanza, a los mismos se les solicitó la voluntariedad de participación, se les aseguró el secreto de los datos obtenidos y su utilización sólo para fines científicos y educacionales.

Cuestionario a estudiantes: Compuesto por preguntas cerradas, abiertas y mixtas, en ellas se obtuvieron datos generales de los encuestados, y de opiniones acerca de las guías de orientación para el trabajo independiente en el tema sistema circulatorio de la asignatura Sistema reproductor circulatorio, respiratorio, renal del tercer semestre en la carrera de Licenciatura en enfermería donde se ofrecieron varias afirmaciones y una escala de B, R y M, donde el B significa Bien, el R Regular y M Mal.

En las preguntas abiertas se exploró la necesidad de la guía de orientación para el trabajo independiente y la forma en que satisface a la preparación de los estudiantes a partir de las diferencias individuales según formas organizativas de la enseñanza para el desarrollo de las habilidades en los contenidos de la asignatura Sistema.

A los mismos se les solicitó la voluntariedad de participación, se les aseguró el secreto de los datos obtenidos y su utilización sólo para fines científicos y educacionales.

A partir de la información obtenida en la aplicación de los métodos empíricos, los métodos cualitativos de análisis documental, análisis y síntesis, así como de los métodos estadísticos utilizados para el procesamiento de la información, se procedió a su triangulación lo que facilitó los argumentos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de esta investigación.

Para el procesamiento estadístico de los resultados se empleó el análisis de frecuencia simple, para la comparación de los resultados, con la utilización del Microsoft Excel 2010

Aspectos éticos

La presentación de la investigación se ajusta a los requerimientos éticos establecidos para este tipo de ejercicio. Los instrumentos se aplicaron y fueron precedidos de un texto aclaratorio que caracterizó el consentimiento informado, y el anonimato en la información brindada en caso del cuestionario, además se declaró que las informaciones resultantes sólo se utilizarían con fines científicos, todo lo que garantizó el cumplimiento de los requerimientos éticos en el desarrollo de la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1

Valoración profesoral sobre los diferentes aspectos metodológicos de las guías de orientación y como contribuyen a incrementar la calidad de la preparación del estudiante.

Aspectos de las guías	Profesores de la Asignatura					
	Bien	%	Regular	%	Mal	%
Orientaciones para el estudio	9	100	0	0	0	0
Motivación	9	100	0	0	0	0
Estructuración por tareas y ejercicios	8	88,9	1	11,1	0	0

Fuente: Cuestionario a Profesores (n=9)

La tabla 1 muestra los resultados de la valoración profesoral en cuanto a la utilidad de varios aspectos relacionados con las guías, 100 % de los profesores de la asignatura consideró como positivo la elaboración de las guías de orientación para el trabajo independiente. Se evidencia la valoración positiva, 100% de los profesores en relación con las orientaciones para el estudio y como los aspectos señalados incidían en el factor motivacional de los estudiantes.

Se demuestra que el 88.9 % de los profesores, considera favorable la estructuración mediante tareas docentes y ejercicios que responden a los objetivos de la asignatura, a la vez que contribuyen al desarrollo de una mayor objetividad de los contenidos que en esta se imparten.

La necesidad de fomentar el trabajo independiente en las universidades cubanas, como forma organizativa del proceso enseñanza aprendizaje, tiene como idea central que el estudiante participe de forma activa en la adquisición de sus propios conocimientos.

Debe ser orientado, dirigido, evaluado y para ello es preciso planificar tareas docentes bien definidas, donde cobra vital importancia las guías de orientación, convirtiéndose en pieza clave, por las enormes posibilidades de motivación, orientación y acompañamiento que brinda a los alumnos. (Martínez Hernández, et. al., 2021)

Son numerosas las investigaciones que han abordado la tarea docente como un elemento esencial para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades en estudiantes de diferentes niveles de formación y, de manera particular, en el universitario. Al respecto se señala que se destacan por su valor para orientar,

dirigir y controlar las actividades que el estudiante desarrolle de forma independiente con el objeto de estudio para lograr determinado objetivo de aprendizaje. (Sánchez Anta y Miralles Aguilera, 2023).

Mayoritariamente, la tarea docente se considera el núcleo del trabajo independiente de los estudiantes, ya que permite su organización en sistema y la activación del proceso de enseñanza aprendizaje, garantiza conocimientos más sólidos y duraderos, y aporta métodos para su adquisición y aplicación; además de contribuir con el desarrollo de la independencia cognoscitiva. (Artiles Vargas, et. al., 2021)

A su vez, el trabajo independiente permite al estudiante la apropiación y el desarrollo de conocimientos y habilidades para resolver las tareas que se le asignan. Por todo ello, su diseño, selección y utilización constituyen tema relevante en el ejercicio docente, por lo cual estos y otros aspectos vinculados con ellas han sido objeto de estudio desde diferentes perspectivas por diversos autores. (Sánchez Anta y Miralles Aguilera, 2023).

Entre los elementos esenciales sobre la tarea docente se encuentra su vínculo con la actividad del estudiante, sobre el cual se destacan que es el núcleo de la actividad independiente del estudiante, punto de partida de su proceso cognoscitivo y medio pedagógico específico para su organización y dirección, razones por las cuales determina en gran medida la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. (Fernández Martínez, et. al., 2018).

Los autores consideran las tareas docentes, como un eslabón del proceso de enseñanza aprendizaje en el que convergen objetivos, contenidos, métodos, medios y evaluación, que se pueden emplear en las diferentes formas de enseñanza.

Tabla 2

Valoración de los estudiantes sobre los diferentes aspectos de la guía de orientación y cómo contribuyen a incrementar la calidad de la preparación

Aspectos de la guía didáctica	Bien	%	Regular	%	Mal	%
Orientaciones para el estudio	92	92	8	8	0	0
Motivación	96	96	4	4	0	0
Estructuración por tareas ejercicios	91	91	9	9	0	0
Utilización de la guía	100	100	0	0	0	0

Fuente: Cuestionario a Estudiantes (n=100).

En la tabla 2 aparecen los resultados de la opinión de los estudiantes en relación con elementos básicos relacionados con las guías y como contribuyen a incrementar la calidad de la preparación en los que 100 % de los estudiantes consideró como útil las guías de orientación para la realización del trabajo independiente.

Su estructuración con orientaciones para el estudio, 92 % consideró positiva este elemento e incrementó la motivación 96 % de la actividad.

En la estructuración por ejercicios y tareas 91 % se manifestó positivamente.

Referido a las guías de orientación, se encontraron criterios en muchas investigaciones en que se coincide permiten perfeccionar metodológicamente el proceso docente, orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma ya que una guía de orientación bien elaborada y al servicio del estudiante, debe ser un elemento motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura correspondiente. (Molina García y García Farfán, 2019; Vera Carrasco, 2023).

Estos resultados están relacionados no sólo con la propuesta de las guías, sino también con la dinámica e impronta que el profesor da a la misma, pues en su tratamiento metodológico a nivel de colectivo de disciplina se analizó, debatió y acordó el carácter activo que se debía imprimir a la actividad con el cumplimiento de lo normado por los documentos rectores, donde los componentes metodológicos debían constituir herramientas básicas para el profesor en el desarrollo de la actividad novedosa en la asignatura. (Sánchez Anta y Miralles Aguilera, 2023).

La autora coincide con otras investigaciones que reconocen la necesidad de continuar el perfeccionamiento del proceso docente en todas sus formas de organización, aunque no niega el impacto favorable de la aplicación de las guías de orientación para el logro de la independencia cognoscitiva del estudiante que influye positivamente en la calidad del egresado. (Baca, Candelario y Diaz, 2022).

Actualmente, es una exigencia, la dedicación a la elaboración adecuada de las guías de orientación. Esta guía como su nombre indica debe ser un referente importante para acompañar al estudiante, en su autogestión del conocimiento.

Es criterio de los autores, que aún es incipiente el uso de estas en la carrera de licenciatura en enfermería, de ahí la necesidad de mejorar en su diseño y utilización para que conduzcan al estudiante a la apropiación de los contenidos y alcanzar el desarrollo de las habilidades profesionales.

Tabla 3

Opinión de los profesores y estudiantes encuestados sobre la utilidad de las guías de orientación en la preparación para el desarrollo de las evaluaciones en la asignatura.

Examen	Estudiantes						Profesores					
	B	%	R	%	M	%	B	%	R	%	M	%
Evaluación práctica	91	91	9	9	0	0	8	88.9	1	11.1	0	0
Evaluación teórica	100	100	0	0	0	0	9	100	0	0	0	0

Fuente: Cuestionario a Profesores (n=9) y Estudiantes (n=100)

En la tabla 3 aparece una comparación entre los resultados de las respuestas de estudiantes y profesores en cuanto utilidad de las guías en la preparación para el desarrollo de las evaluaciones prácticas y teóricas.

La totalidad de los estudiantes y profesores aceptan como buena la aplicación de las guías en las evaluaciones teóricas, mientras que el 91 % de los estudiantes y el 88.9 % de los profesores aceptan como buena la implementación y estructuración de las guías en la evaluación práctica.

En la investigación se confeccionaron un total de 12 guías de orientación para el trabajo independiente de los temas del sistema circulatorio de la asignatura que constituyen un recurso para el aprendizaje de los estudiantes, fueron diseñadas en cuatro secciones y aprobadas por 100 % de los informantes clave sobre su adecuada estructura metodológica y organización de los contenidos por temas.

Se considera que se demanda una visión más especializada tanto en las Ciencias Básicas Biomédicas como en los componentes metodológicos del proceso docente y proponer guías para la orientación del trabajo independiente de forma intencionada como contribución al perfeccionamiento de la enseñanza en las diferentes asignaturas de la carrera.

De forma continua se busca el perfeccionamiento en su diseño, en tal sentido, son acertados los criterios de varios autores, donde refieren deben ser elaboradas a partir de lo que deben saber y hacer los estudiantes, de la síntesis del contenido y la dirección de los objetivos, formuladas de manera que puedan evaluarse, redactadas desde la planificación del trabajo del estudiante para construir su proceso de aprendizaje. (Proenza Fernández, et. al., 2023).

En opinión de los autores, una guía bien elaborada, y al servicio del estudiante, se considera un elemento motivador de primer orden para despertar el interés por la asignatura, esta cumple diversas funciones, que van desde sugerencias para abordar el material de estudio, hasta acompañar al estudiante en todo el proceso de aprendizaje.

En relación con este tema se añade que durante el proceso del aprendizaje, el estudiante puede participar en su construcción y mejoramiento así como modificarse tantas veces como sea necesario. (Manso López, et. al., 2019).

Tendrán la impronta de cada profesor, pero deberá ajustarse a las necesidades de los estudiantes y perfeccionarse según los modos de actuación profesional. El estudiante, por su parte, valora la pertinencia y aporta al mejoramiento de la misma ya que son los mejores evaluadores de la enseñanza de su propio aprendizaje, de su efectividad, eficiencia y calidad, se podrá lograr la independencia cognoscitiva y su autonomía favoreciendo la auto preparación de los estudiantes.

De gran valor es tener presente que la remodelación del proceso de enseñanza aprendizaje que se acomete en la Educación Cubana, precisa que el estudiante participe en la búsqueda y utilización del conocimiento, como parte de su actividad, lo que le permitirá transitar por niveles diferentes de desempeño. Para lograr esto, se requiere un cambio en la concepción de la tarea que se le orienta al estudiante, porque es en ésta donde se concretan las acciones y operaciones a realizar por el mismo. (Pino Torrens y Urías Arbolaez, 2020).

Las guías de orientación que se elaboran en las diferentes formas organizativas del proceso docente y específicamente para la orientación del trabajo independiente de los estudiantes para lograr su auto preparación, deben ir enriqueciéndose y modificándose para mejorar el resultado deseado, de ahí su carácter flexible.

Constituyen un eslabón fundamental en el proceso docente, centrado en el estudiante desde el primer semestre que inicia la carrera, donde el profesor se convierte en un facilitador del proceso, es decir cambia su rol de trasmisor de conocimientos a orientador y guía dentro del aula, lo que contribuye al éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación del profesional.

Finalmente es importante reconocer que las guías de orientación en función del trabajo independiente constituyen un recurso que tienen el propósito de orientar al estudiante en su actividad independiente, al mismo tiempo sirven de apoyo a la dinámica del proceso docente, al guiar al alumno en su aprendizaje, al favorecer este proceso y promover la autonomía a través de diferentes recursos didácticos.

El resultado final de este trabajo dependerá de la organización, la originalidad, la creatividad y los elementos utilizados en las guías de orientación para el trabajo independiente en las Ciencias Médicas y de ello la calidad de la formación del estudiante como futuros licenciados en enfermería.

CONCLUSIONES

Se diseñó un sistema de guías de orientación para el trabajo independiente, estructurado en cuatro secciones, mediante un sistema de ejercicios y tareas docentes, para el logro de las habilidades a alcanzar por los estudiantes en el sistema circulatorio de la asignatura, las guías utilizadas resultaron con estructura adecuada, necesarias para el desarrollo del trabajo independiente por parte de los estudiantes y útiles para su preparación en la asignatura Sistema reproductor, circulatorio, respiratorio, renal.

REFERENCIAS

Artiles Vargas, L. A., Orozco González, M., Vera Estrada, M., Jorge Rodríguez, G. (2023). Tareas docentes para las clases prácticas de Morfofisiología en la Licenciatura en Rehabilitación en Salud. *Intercambios. Dilemas y transiciones de la Educación Superior*, 10(2), 96-105.

<https://doi.org/10.29156/inter.10.2.10>

Baca, C., Candelario, S., Diaz, C. (2022). Estudio independiente en estudiantes de estomatología. *Revista Estomatología Herediana*. 32(3):255-262.

<http://www.scielo.org.pe/pdf/reh/v32n3/1019-4355-reh-32-03-255.pdf>

Blanco Barbeito, N., Véliz Escobar, D., Caraballo Peraza, I., Raimundo Rivera, D., Camacho Díaz, Y., Fabelo Mora, V. (2021). Tareas docentes para la formación investigativo-laboral y de gestión del conocimiento desde Enfermería Ginecobstetricia. *EDUMECENTRO* 13(1): 114-132.

[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742021000100114&lng=es.](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742021000100114&lng=es)

- Fernández Martínez, E., Rondón Vázquez, A., Jiménez Aguilar, Y. (2018). Guías de estudio como herramienta para el desarrollo del trabajo independiente en matemática básica. *Revista Granmense de Desarrollo Local*, 2(4),152-64.
<https://revistas.udg.co.cu/index.php/redel/article/view/567>
- Garriga Alfonso, N. E., Salabert Tortoló, I., García Soto, J., Mestre Cárdenas, V.A., Naípe Delgado, M. C., Alfonso Prince, J.C. (2019). Guías en función del trabajo independiente para estudiantes de las Ciencias Médicas. *Revista Médica Electrónica*, 41(5): 1205 1216.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684_18242019000501205&lng=es.
- Manso López, A. I., Cárdenas Rodríguez, M., Paz Paz, O., Jaime Valdés, L. M., Moya Moya, C. J., Mena González, E. (2019). Guías didácticas: experiencias de su empleo en la asignatura Introducción a la Medicina General. *EduMeCentro* 11(1):121 31.
https://www.medigraphic.com/pdfs/edumecentro/ed_2019/ed191i.pdf
- Martínez Barreiro, L. A., León Vila, L. E., Piquet Roca, N. M. (2018). El trabajo independiente. Una herramienta cognoscitiva en la asignatura Metodología de Investigación y Estadística de Estomatología. *Revista Multimed*, 22(3).
<http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/896>
- Martínez Hernández, S., Massip Acosta, A., Pérez González, F. J. (2021). El estudio y trabajo independientes en la mira de la educación médica superior cubana. *Revista Educación Médica Superior*, 35(1).
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES
- Mendoza del Toro, I. R., Gómez Faife, G., Hidalgo Dopazo, L. E. (2023). Tareas docentes integradoras: vía para propiciar un aprendizaje desarrollador en los estudiantes de Educación Primaria. *Varona. Revista Científico Metodológica*, (76).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992_82382023000100011&lng=es&tlng=es
- Molina García, P. F., García Farfán, I. A. (2019). El proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior. *Revista Científica Dominio de las Ciencias*, 5(1), 394 413.
<https://www.google.com/url?sa=t&sourc>
- Paneque Gamboa, M. R., Torres Moreno, V. E., Pérez Barrero, B. R., Rodríguez Paneque, R. E., Díaz Macías, B. (2021). Evolución histórica del proceso enseñanza aprendizaje en Atención integral a la Familia II. *Revista Médica Multimed*, 25(5), 1 16.
<https://revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/2264/2245>
- Pino Torrens, R. E., Urías Arbolaez, G. C. (2020). Guías didácticas en el proceso enseñanza aprendizaje: ¿Nueva estrategia?. *Revista Scientific*. 5 (18).
https://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/476

- Proenza Fernández, L., Alarcón, D. N. C., Remón, R. J. F., Proenza, G. A. G. (2025). Guías didácticas para su empleo en las clases prácticas de la asignatura de Introducción a la Clínica. *Edumecentro*, 15(1). <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=121036>
- Rodríguez Rojas, D. A. (2019). Transformación de la educación médica cubana ante la necesidad de la formación por competencias. *Revista Investigación Educación Médica*, 8 (32), 123 124. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007_50572019000400123
- Sánchez Anta, A., Miralles Aguilera, E de los A. (2023). La tarea docente en el proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias básicas biomédicas. *Revista Educación Médica Superior*. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES
- Vera Carrasco, O. (2023). La necesidad de cambios metodológicos en la enseñanza aprendizaje en las carreras de medicina. *Cuadernos Hospital de Clínica*. 64(1): 67 72. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1652_67762023000100009&lng=es.

Contribución Autoral

- Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.
- Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos
- Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos